

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA LOOKER PARA ANÁLISE GEOESPACIAL DE DADOS GNSS

MIGUEL DOS ANJOS AGUIAR¹
BRUNO CESAR VANI²

¹IFSP, Câmpus Presidente Epitácio – miguel.anjos4000@gmail.com

²IFSP, Câmpus Presidente Epitácio – brunovani@ifsp.edu.br

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre investigar a aplicabilidade da ferramenta Looker Studio [1] na análise geoespacial de dados GNSS, a fim de identificar padrões, tendências e *insights* geográficos relevantes. E vem sendo realizado em um projeto de iniciação científica que está em fase de desenvolvimento. A pesquisa ocorre no contexto do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia – Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação Aérea (INCT GNSS-NavAer) [2]. O método utilizado no desenvolvimento do projeto consistiu em estudar e compreender as ferramentas que seriam utilizadas e, após o fim do estudo, iniciar a criação e análise de dashboards ou relatórios. O programa Looker Studio, originalmente chamado de Data Studio, foi criado pela empresa Google em 15 de março de 2016 e renomeado para Looker Studio em 2019. Como uma plataforma de BI (*Business Intelligence*), ela é utilizada para processar grandes volumes de dados e transformá-los em visualizações compreensíveis para utilização em empresas e negócios, tornando a análise desses dados mais clara e auxiliando na tomada de decisões. Além disso, outro conhecimento fundamental neste projeto é sobre o GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Por definição, o GNSS é uma constelação de satélites que permite determinar o posicionamento e a localização de um veículo ou receptor em qualquer lugar do globo, seja em terra, mar ou ar. Entre as muitas constelações de satélites que formam o GNSS, temos um exemplo os satélites pertencentes a constelação americana, o sistema GPS (*Global Positioning System*) [3], desenvolvido em 1990. Além de outros semelhantes a ele, como o Galileo [4], criado pela União Europeia, e o BeiDou [5], criado pela China. Contudo, existem várias fenômenos que podem ocorrer entre o envio e recebimento de sinais, um dos fenômenos que causam essas interferências é a cintilação ionosférica, uma modificação na propagação dos sinais (ondas de rádio) que afetam a qualidade e a navegação no GNSS. Com os conhecimentos sobre o que é o Looker Studio e o GNSS, a última parte do estudo foi pesquisar sobre os recursos e funcionalidades do Looker e como usá-los. Para isso, foi utilizado o site de suporte do Google para a ferramenta Looker [6] e uma série de vídeos do canal do Pedro Paiva Dashboards [7]. Porém, durante o desenvolvimento do projeto, foi solicitada a utilização da ferramenta ISMR Query Tool [8], uma ferramenta, que permite realizar consultas e análises sobre a base de dados de monitoramento da ionosfera. Com todo o estudo essencial finalizado, iniciou-se a criação de dashboards. O termo “*dashboard*” vem do inglês e se traduz para “painel”; ele é uma maneira que existem várias interferências que podem ocorrer entre o recebimento e o compartilhamento de informações entresatélitesual de apresentar dados, geralmente em forma de gráficos ou tabelas. Para a criação, foi utilizado um esquema de quatro etapas. Coleta de dados: nessa etapa, são coletados os dados ou informações que serão utilizados no dashboard. Após a realização do cadastro no sistema ISMR Query Tool, utiliza-se a função de download de dados históricos de monitoramento de cintilação. Na tela do sistema, são solicitadas duas informações importantes: a estação (as mais utilizadas durante o projeto foram PRU2 e SJCUC) e a data inicial e final do monitoramento. Após o preenchimento, um arquivo com extensão “.ismr” é obtido, como visto na figura 1, contendo diversas informações distribuídas em um arquivo CSV (Comma-separated values). O arquivo contém dezenas de informações que podem ser usadas para análises geoespaciais, como o SVID (identificação do satélite), o índice S4 (indica a intensidade da cintilação), o azimute (indica a direção da projeção da linha de visão no plano horizontal local, medido do Norte geográfico positivo para o Leste) e o tempo UTC, entre outros. Filtragem de dados: Durante a coleta, nem todas as informações coletadas são necessariamente utilizadas, então é necessário retirar dados desnecessários, assim como dados incompletos. Para essa Filtragem, foi utilizado o LibreOffice Calc [9], um componente de planilha do pacote de software LibreOffice. Com ele, foi possível transformar o arquivo dos dados em uma planilha, limpando os dados e deixando apenas as informações que seriam usadas. Para o projeto, foram usados o SVID, índice S4, azimute e tempo UTC. Com tudo limpo, um novo arquivo CSV foi criado a partir da planilha. Utilização dos recursos: Com a base de dados pronta, foi feito o dashboard utilizando todos os recursos disponíveis no Looker. Ao acessar o site oficial e realizar o cadastro, após entrar na tela principal, como visto na figura 2, em “criar”, inicia-se a criação do

relatório/dashboard. Na próxima tela, escolhe-se como se conectar à base de dados, podendo escolher entre diversas formas como Google Ads, Planilhas Google, MySQL [10], PostgreSQL ou por upload de arquivo. Com o arquivo físico CSV, a forma de conexão escolhida foi o upload de arquivo. Dando continuidade à etapa, inicia-se a montagem do relatório. A figura 3 mostra um dashboard criado usando vários recursos do Looker, como um gráfico de linha indicando a média dos níveis de cintilação (S4) ao longo do tempo, além de filtros como uma lista suspensa para a escolha de um satélite específico (SVID), um campo de seleção de período e um filtro personalizado para a escolha da elevação. O dashboard é interativo e pode ser compartilhado e visível via link. Durante todo o projeto, várias ideias foram exploradas. As mais destacáveis foram a conexão da API (Application Programming Interface) do ISMR Query Tool diretamente ao Looker, assim como a conexão direta com uma base de dados em um banco de dados MySQL. No entanto, o Looker ainda não possui conexão por APIs e apresenta muitos erros com conexões MySQL. Uma ideia cogitada é da etapa 4, destinada à análise das informações obtidas dos dashboards. Essa etapa poderá ser abordada em um momento futuro, dependendo da continuidade ou extensão do projeto. Pode-se concluir que o Looker Studio é uma boa ferramenta para criação de relatórios interativos, apresentando uma coleção de funcionalidades e recursos como gráficos de vários tipos, filtros e personalização bem satisfatória. A facilidade de acesso por ser gratuito ajuda na acessibilidade, podendo ser usado por pequenas empresas. No fim, apresentou bons resultados na criação de dashboards, porém não possui muita aplicabilidade em quesitos de dados GNSS e é limitado em muitos aspectos, como problemas de integração com APIs e opções de recursos especificamente voltados para análise geoespacial.

Figura 1 – Base da dados.

time_utc	wn	tow	svid	sbfd_block	azim	elev	avg_cn0_11	s4	s4_correction	phi0111	phi0311	phi1011	phi3011	phi6011	avgccd_11	sigmaccd_1				
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	3	758	50	47	47.9	0.639	0.04	0.159	0.376	0.537	0.556	0.557	-23.707	0.3	76.945	1.5	92.509	-1.811
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	4	758	140	41	46.2	0.118	0.049	0.061	0.145	0.273	0.32	0.34	-31.971	0.201	88.41	-0.011	93.617	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	6	758	250	27	41.7	0.146	0.082	0.08	0.159	0.282	0.326	0.344	2.632	0.265	110.042	0.198	105.892	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	7	758	285	56	48.6	0.698	0.037	0.202	0.42	0.64	0.657	0.658	-32.921	0.167	42.368	-0.58	45.585	-1
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	9	758	195	46	48.6	0.074	0.037	0.064	0.153	0.286	0.333	0.352	-30.874	0.101	80.936	0.049	85.097	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	11	758	226	8	35.8	0.229	0.163	0.088	0.17	0.29	0.333	0.351	-2.323	0.384	80.447	0.111	78.619	0.1
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	16	758	121	23	41.1	0.303	0.088	0.104	0.23	0.375	0.416	0.441	-48.525	0.217	69.255	-0.164	70.111	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	26	758	138	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	30	758	302	26	40.6	0.809	0.093	0.184	0.337	0.467	0.478	0.488	-7.946	0.478	100.779	0.61	104.016	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	38	758	200	28	42.6	0.121	0.075	0.066	0.159	0.301	0.348	0.364	-9.727	0.319	115.049	-0.043	113.70	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	44	758	82	16	40.4	0.612	0.096	0.078	0.176	0.312	0.336	0.362	-20.758	0.543	177.58	-0.002	186.279	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	45	758	130	42	50	0.22	0.031	0.08	0.198	0.356	0.376	0.382	-31.552	0.256	115.268	-0.139	117.637	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	48	758	58	76	52	0.454	0.025	0.175	0.361	0.584	0.601	0.606	-19.99	0.415	111.156	0.736	106.212	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	49	758	345	25	42.9	0.915	0.072	0.412	0.746	1.026	1.032	1.05	6.229	0.633	115.19	-1.789	120.101	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	60	758	315	12	27.3	0.568	0.441	0.195	0.209	NaN	NaN	NaN	-21.443	0.968	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	61	758	264	14	42.2	0.265	0.078	0.086	0.181	0.319	0.344	0.365	-0.813	0.505	137.697	-0.516	153.15	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	72	758	63	50	48.4	0.481	0.038	0.221	0.567	0.934	0.99	1.006	-25.407	0.785	82.113	-1.246	80.04	-
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	73	758	129	38	44.5	0.323	0.059	0.074	0.158	0.305	0.347	0.371	-30.042	0.205	98.123	0.323	98.442	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	77	758	247	13	34.6	0.204	0.187	0.089	0.166	0.29	0.333	0.351	1.587	0.243	93.007	0.045	91.206	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	78	758	200	45	47	0.055	0.045	0.062	0.149	0.279	0.326	0.345	-35.112	0.083	83.966	0.012	84.424	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	83	758	263	34	44.4	0.076	0.06	0.065	0.151	0.283	0.328	0.346	0.045	0.088	122.47	0.177	122.696	0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	85	758	329	33	43	0.796	0.071	0.34	0.569	0.812	0.856	0.86	-31.034	1.225	42.19	-0.352	48.13	3.86
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	95	758	124	26	40.4	0.616	0.095	0.198	0.446	0.649	0.668	0.67	-55.793	0.349	74.033	3.006	74.77	1
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	100	758	0	25	42	0.392	0.079	0.136	0.298	0.496	0.514	0.518	21.499	0.201	120.42	0.214	120.498	-0
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	104	758	10	4	28.9	0.587	0.363	0.142	0.238	0.318	0.324	NaN	-4.559	0.258	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	121	758	70	32	40.6	0.669	0.093	0.163	0.271	0.37	0.412	NaN	0.586	1.59	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	131	758	280	14	34.9	0.882	0.18	0.172	0.309	0.493	0.537	0.534	1.57	2.843	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-25 00:00:00	2294	86400	136	758	76	23	39.7	0.862	0.104	0.297	0.621	0.942	0.822	1.025	0.978	1.983	NaN	NaN	NaN	NaN

Fonte: Miguel D. A. Aguiar (2024).

Figura 2 – Tela inicial do Looker Studio.

Fonte: Miguel D. A. Aguiar (2024).

Figura 3 – Dashboard ISMR

Fonte: Miguel D. A. Aguiar (2024).

Palavras-chaves: Looker Studio; GNSS; Análise Geoespacial; Cintilação Ionosférica; Dashboards

Referências

[1] GOOGLE. Looker Studio. Disponível em: <https://lookerstudio.google.com/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[2] MONICO, J. F. G. et al. The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. JOURNAL OF AEROSPACE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, v. 14, p. 23, 2022.

[3] UNITED STATES. Global Positioning System. Disponível em: <https://www.gps.gov/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[4] EUROPEAN UNION. Galileo. Disponível em:
<https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[5] CHINA. BeiDou. Disponível em: <http://en.beidou.gov.cn/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[6] GOOGLE SUPPORT. Looker Studio Help. Disponível em: <https://support.google.com/looker-studio/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[7] PAIVA, Pedro. Pedro Paiva Dashboards. YouTube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/c/PedroPaivaDashboards>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[8] VANI, B. C.; SHIMABUKURO, M. H.; MONICO, J. F. G. Visual exploration and analysis of ionospheric scintillation monitoring data: The ISMR Query Tool. Computers & Geosciences, v. 104, p. 125-134, 2017.

[9] THE DOCUMENT FOUNDATION. LibreOffice Calc. Disponível em:
<https://www.libreoffice.org/discover/calc/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

[10] ORACLE. MySQL. Disponível em: <https://www.mysql.com/>. Acesso em: 2024.